

FATORES DE RISCO QUE DESENCARDEIAM AS LESÕES NOS ESPORTES

Artigo Científico / 21/07/2022 / Deixe um comentário

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6872404

Autoria:

Filipe Jordan Almeida Da Silva

O conceito de esporte, no Brasil, está fundado na evolução do fenômeno sociocultural esportivo, estabelecido na nossa sociedade. Isso se deve ao fato de o esporte ser um direito de todos. Dessa forma, os modos de manifestação desse direito orientam a prática do esporte como Esporte-educação, Esporte-lazer, abordando também os aspectos da saúde e o Esporte-desempenho. (CARUSO; VIEIRA; XAVIER, 2016).

Nesse sentido, nos dias atuais, o esporte vem fazendo parte cada vez mais do cotidiano das pessoas, por diversos motivos, como o prazer, a socialização, a necessidade de cuidar da mente, a manutenção e melhoria do condicionamento físico e da saúde de forma geral, enfim, há uma preocupação com a melhoria da qualidade de vida como um todo.

Percebe-se a importância da prática de esporte para o bom funcionamento do corpo e da mente, pois esta reúne um conjunto de benefícios para o desenvolvimento saudável do ser humano em todos os aspectos. A prática de esporte atua diretamente no bem-estar físico e psicológico, favorecendo a qualidade de vida. Assim, são muitas as evidências sobre as contribuições dos esportes para a vida pessoal e profissional.

Apesar de ser constatado a eficácia da atividade esportiva para a melhoria da qualidade de vida e para o desempenho do atleta, ela também está associada a riscos de lesão. Quem pratica esporte está sujeito a sofrer lesões quando está treinando e, principalmente no decorrer das competições. As lesões podem ocorrer nas diversas partes do corpo e acarretar sérios prejuízos à vida da pessoa, como a interrupção da prática do esporte por um tempo determinado ou até mesmo por toda a vida. Os riscos podem ainda ser bem maiores, se a pessoa não tem um acompanhamento e orientação adequados por profissionais.

Assim, quem pratica esporte pode ser acometido por possíveis lesões, tais como: das câibras, contusões, rupturas de ligamentos e fraturas. Nota-se que as lesões vão das mais simples às mais complexas, principalmente com os esportes de contato.

As lesões são danos causados ao atleta, decorrentes da prática de qualquer esporte, principalmente os coletivos e os de contato. Os riscos de lesão são vários e estão associados a diversas questões, como o a escolha do tipo de esporte ou atividade física, os objetivos que se deseja, a roupa utilizada para pratica a atividade, o conhecimento sobre a atividade que se deseja praticar, o tempo de duração, dentre outros. Esses aspectos precisam ser pensados e analisados antes de iniciar a prática do esporte. É indispensável que ocorra essa dinâmica de tomada de decisão, pois é possível reduzir a ocorrência de lesões, bem como possíveis complicações. Resende;

Câmara e Callegari (2014, p. 221) reforçam: “A base para a prevenção de lesões envolve o conhecimento das limitações de um determinado atleta, assim como as características inerentes ao esporte que ele pratica e a magnitude da sobrecarga imposta”.

Assim, antes de decidir sobre a prática da atividade física, é aconselhável fazer uma avaliação com um profissional. É fundamental procurar orientação com especialistas da área, como o educador físico, como citam Resende; Câmara e

Callegari (2014, p. 220): “Até mesmo o esporte amador precisa ser acompanhado uma vez que a cada dia há maior indicação terapêutica de atividade física e maior número de pessoas que querem usufruir de seus benefícios.”

Segundo Prentice (2012), as lesões são vistas como trauma ou ferimento físico, provocado por uma força externa ou interna. No entanto, são várias as definições encontradas sobre a lesão. Uma das definições que alguns autores trazem está associada à prática esportiva que leva ao afastamento do atleta por alguns dias. De maneira geral, as lesões causam a interrupção ou a restrição da atividade esportiva, por um determinado tempo ou até mesmo de forma definitiva.

De acordo com Whiting e Zernicke (2001), a lesão é um acontecimento infeliz da vida cotidiana. Algumas pessoas sofrem lesão mais frequente e de maior gravidade, mas todos sofrem com a dor, com o transtorno e com a incapacidade produzida por uma lesão. Toda lesão acarreta custos físicos, emocionais e econômicos, que não podem ser evitados, bem como o prejuízo do tempo e a perda da função normal.

Conforme Carvalho (2011), o Conselho da Europa define a lesão esportiva como toda patologia traumática adquirida no decorrer de um jogo ou uma prática desportiva, que provoca uma ou mais das situações a seguir: diminuição da atividade, necessidade de tratamento ou acompanhamento médico e/ou consequência negativas nos aspectos econômico e social.

Nesse sentido, as lesões representam problemas para os praticantes de esporte, pois quando elas ocorrem, os desafios no seu enfrentamento são grandes e as pessoas acabam passando por inúmeros dificuldades, que comprometem suas vidas de maneira geral.

Qualquer pessoa que pratica um esporte pode estar exposta a lesões, pois as chances são enormes. Esse fato ocorre, devido à existência de múltiplos fatores que proporcionam as lesões e se ampliam mais ainda, quando a pessoa que pratica o esporte não tem orientação adequada, isto é, específica para cada atividade e função física, realizada pelo corpo.

De acordo com Falcão (2010), os estudos sobre os mecanismos de lesões geralmente abordam apenas sete fatores que podem levar a uma lesão desportiva: contato físico, sobrecarga dinâmica, excesso de uso ou sobrecarga, vulnerabilidade estrutural, falta de flexibilidade, desequilíbrio muscular e crescimento exacerbado, quando se trata de crianças e adolescentes. Nos dias atuais, o contato físico e o excesso de uso são os fatores que mais provocam as lesões.

Tendo em vista que as lesões trazem inúmeras complicações para a vida dos atletas, a recomendação necessária é que seja desenvolvido um trabalho na perspectiva da prevenção desses riscos, de acompanhamento, orientação e realização de exercícios adequados, antes dos treinos. Esse processo não parece simples, porque algumas pessoas decidem realizar uma atividade esportiva, sem aprofundamento do trabalho de preparação física e acabam praticando por conta própria, sem nenhum conhecimento que possa contribuir para amenizar os riscos.

Para Carvalho (2011), as lesões que são percebidas na prática do esporte podem ser amenizadas desde a sua frequência até a sua gravidade, se forem adotadas as medidas adequadas pela equipe médica ou mesmo pela própria pessoa. Pode-se prevenir diversas lesões e acidentes, a partir do estudo dos fatores que estão ligados a eles.

Os riscos fazem parte do cotidiano da vida do praticante de esporte, mas eles podem ser contornados, a partir de medidas de prevenção, do acompanhamento de um profissional e de um programa de exercícios, que levem em conta a atividade física escolhida, a frequência dos exercícios e as especificidades da pessoa.

Qualquer atividade física exige uma preparação adequada da musculatura e de todo o corpo. Portanto, é necessário também uma série de exercícios que fortaleça a musculatura. Podem ser criados exercícios gerais e também específicos, conforme a modalidade do esporte e os músculos que precisam ser fortalecidos. Esse trabalho precisa ser desenvolvido por um profissional da área.

Como já foi citado, são inúmeros os fatores que contribuem para o surgimento de lesões no esporte. Esses fatores estão associados a aspectos intrínsecos e extrínsecos (HORTA, 2011), que serão retomados, separadamente.

De acordo com Horta (2011), existem padrões de lesões que são comuns a todos os esportes, resultantes da sobreposição de diversos fatores. Esses fatores podem ser divididos em extrínsecos ou intrínsecos.

Os fatores extrínsecos estão relacionados ao ambiente em que se dá a interação do sujeito com a prática esportiva, como a modalidade do esporte, levando em conta suas características e exigências físicas, frequência e duração dos exercícios, tempo total de prática, utilização de materiais de proteção, dentre outros. Os fatores intrínsecos são voltados para as especificidades do atleta ou praticante do esporte, como: gênero, idade, peso, estatura, histórico de lesões etc.

Dessa forma, a prática de esporte tem uma grande relevância na vida das pessoas, pois traz inúmeros benefícios. No entanto, não basta apenas escolher uma modalidade esportiva e praticar, é preciso levar em conta outros fatores que são determinantes para reduzir os riscos e prevenir as lesões. As lesões que são desencadeadas pelos esportes trazem consequências que podem comprometer toda a vida do atleta.

Assim, levando em consideração que as consequências causam grande impacto às pessoas, o aspecto preventivo deve ser visto como prioridade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA NETO, Antônio Francisco de; TONIN, Juliana Petrongari; NAVEGA, Marcelo Tavella. Caracterização de lesões desportivas no basquetebol. **Fisioterapia em Movimento**, Curitiba, v. 26, n° 2, pp. 361-368, abr./jun. 2013.

AMADIO, A. C.; SERRÃO, J. C. A biomecânica em educação física e esporte. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, São Paulo, v. 25, p. 15-24, dez. 2011.

BAOGE, L. *et al.* Treatment of skeletal muscle injury: a review. ISRN **Ortop.** 2012. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24977084/>. Acesso em: 26 de outubro de 2020.

BARBANTI, V. O que é esporte? **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v.

11, n° 1, pp. 54-58, 2012. Disponível em: <https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/833/840>. Acesso em: 200 de outubro de 2020.

BENTO, J. O. Corpo e desporto: reflexões em torno desta relação. *In*: MOREIRA, W. W. (ORG.) **Século XXI: a era do corpo ativo**: Campinas, Papyrus, 2006.

BITTENCOURT, N. F. N. *et al.* Impacto de um programa preventivo multidisciplinar na frequência de lesões em atletas jovens. E-legis, Brasília, Número Especial – **Pesquisas e Políticas sobre Esporte**, nov. 2018, ISSN 2175.0688. Disponível em: <http://e-legis.camara.leg.br/cefor/index.php/e-legis/article/view/485>. Acesso em: 27 de outubro de 2020.

BRAGA, Ebson; CUNHA, Francisco Valmor Macedo. Avaliação dos sintomas osteomusculares em praticantes de handebol de uma faculdade. **Revista Fisioterapia e Pesquisa**, v. 9, n° 3, pp. 339-346, 2019.

CAMPOS, Rosangela Soares. **Estudo comparativo das habilidades motoras e cognitivas em praticantes de futebol de diferentes locais de prática**. 2004. (Dissertação de Mestrado). Mestrado em Educação Física, no Departamento de Educação Física, Universidade Federal do Paraná, Paraná.

CARRASCO, Aline Cristina. Atendimento Fisioterapêutico aos Atletas de Guarapuava-PR: da prevenção a reabilitação. **Anais do 5° Salão de Extensão e Cultura da UNICENTRO**, 29 a 31 de maio, 2012.

CARVALHO, C. **Caracterização e prevenção de lesões decorrentes de actividade física nas Instituições de Ensino Superior Militar**. 2011. (Dissertação de Mestrado). Academia Militar. Direcção de Ensino. Lisboa, Portugal.

CARVALHO, D. A. Lesões ortopédicas nas categorias de formação de um clube de futebol. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 48, n° 01, pp. 41-45, 2013. Disponível em:

https://www.scielo.br/pdf/rbort/v48n1/pt_0102-3616-rbort-48-01-0041.pdf. Acesso em: 25 de outubro de 2020.

CASPERSEN, C. J.; POWELL, K. E.; CHRISTENSON, G. M. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. **Public Health Reports**, Washington, v. 100, n. 2, p. 126-131, mar. 1985.

CHASKEL, Cristiane Ferreira; PREIS, Cássio; BERTASSONI NETO, Luiz. Propriocepção na prevenção e tratamento de lesões nos esportes. **Revista Ciência & Saúde**, Porto Alegre, v. 6, nº 1, pp. 67-76, jan./abr. 2013.

COHEN, M.; ABDALLA, R. J.; **Lesões no esporte: diagnóstico, prevenção e tratamento**. Rio de Janeiro: Revinter, 2003.

COUTINHO, Santhiago de Oliveira; LEÃO, Iberê Caldas Souza. Lesões nos esportes coletivos de quadra. Tipos, ocorrência e tratamento: uma breve revisão. **Revista Brasileira do Esporte Coletivo**, v.2. nº 3, pp. 4-20, 2018.

CZERESNIA, D.; FREITAS, C.M. (Org.) **Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.

DANGELO, J. G.; FANTINI, C. A. **Anatomia humana sistêmica e segmentar**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.

DANTAS, E. H. M. **Alongamento e Flexionamento**. 5. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2005.

DARIDO, Suraya Cristina; SOUZA JÚNIOR, Osmar Moreira de. **Para ensinar educação física: Possibilidades de intervenção na escola**. Campinas, SP: Papirus, 2007.

ESTORNINHO, A. *et al.* O efeito do treino proprioceptivo na prevenção de lesão tibiotársica. **Revista Saúde & Tecnologia**, v. 16, nº 5, pp. 24-30.

FALCÃO, L. F. R. **Manual de Medicina Esportiva: Manual do Residente da Universidade Federal de São Paulo**. São Paulo: Roca, 2010.

FELÍCIO, Diogo Carvalho *et al.* Tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de fratura do tornozelo. **Fisioterapia Brasil**, v. 14, nº 1, jan/fev, 2013.

FERNANDES, Tiago Lazzaretti; PEDRINELLI, André; HERNANDEZ, Arnaldo José Hernandez. Lesão Muscular – Fisiopatologia, Diagnóstico, Tratamento e Apresentação Clínica. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 46, nº2, pp.247-255, 2011.

FERREIRA, Alberto Cantídio *et al.* Prevalência e Fatores Associados a Lesões em Corredores Amadores de Rua do Município de Belo Horizonte. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, São Paulo, v.18, nº 4, pp. 252-255, 2012.

- FERREIRA, Ana Cruz. Programas de Exercício na Prevenção de Lesões em Jogadores de Futebol: Uma Revisão Sistemática. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 21, n° 3, mai/jun, 2015.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. **Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa**. 3. ed. Curitiba: Positivo, 2004.
- FREIRE, J.B. **Pedagogia do Futebol**. Londrina: Midiograf, 1998.
- GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. **Compreendendo o Desenvolvimento Motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos**. São Paulo: Phorte Editora, 2005.
- GAYA, Adroaldo. A Reinvenção dos Corpos: por uma Pedagogia da Complexidade. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 8, n° 15, pp. 250-272, jan/jun 2006.
- GROSSER, M. Capacidades Motoras. **Treino Desportivo**. v. 12, n° 2, pp. 23-32, 1993.
- HEBERT, Sizínio *et al.* **Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Práticas**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- HILLMAN, Susan Kay. **Avaliação, Prevenção e Tratamento Imediato das Lesões Esportivas**. São Paulo, Manole, 2002.
- HORTA, Luís. **Prevenção de Lesões no Desporto**. Texto Editores: Portugal, 2011.
- KLEINPAUL, Julio; FRANCISCO; MANN, Luana; SANTOS, Giovana dos. Lesões e desvios posturais na prática de futebol em jogadores jovens. **Fisioterapia e Pesquisa**, São Paulo, v.17, n° 3, pp. 236-241, jul/set. 2010.
- KRIST, Mark R. et al. Preventive exercises reduced injury-related costs among adult male amateur soccer players: a cluster-randomised trial. **Journal of Physiotherapy**, Utrecht, v.59, n°1, pp. 15-23, 2013.
- LAMB, Marianne. Efeito do Treinamento Proprioceptivo no Equilíbrio de Atletas de Ginástica Rítmica. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte** – v. 20, n° 5, set/out, 2014.
- LEAVELL, S.; CLARCK, E. G. **Medicina Preventiva**. São Paulo: McGraw-Hill, 1976.
- MARTINS, Eloiza Bragança de Oliveira et al. Impacto do Treino Proprioceptivo na Prevenção em Lesões de Atletas de Basquetebol. **Pleiade**, v. 13, n° 27, pp. 90-102, março, 2019.
- MARCON, C. A.; SOUZA, A. A. F.; RABELLO, L. M. Atuação fisioterapêutica nas principais lesões musculares que acometem jogadores de futebol de campo. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v. 6. n° 1, pp. 81-89, jan\jun de 2015. Disponível em:
<http://www.faema.edu.br/revistas/index.php/RevistaFAEMA/article/view/268/188> Acesso em: 20 de outubro de 2020.
- MCMAHON, Patrick J. **Current [recurso eletrônico]: diagnóstico e tratamento em medicina do esporte**. Dados eletrônicos, Porto Alegre: AMGH, 2011.

MELO, M. P. **Esporte e juventude pobre: políticas públicas de lazer na Vila Olímpica Maré**. Campinas: Autores Associados, 2005.

MEDEIROS, Clarice. Lesão e dor no atleta de alto rendimento: o desafio do trabalho da psicologia do esporte. **Revista de Psicologia São Paulo**, v. 25, n° 2, pp. 355-370, 2016.

MIRANDA, Rodolfo Augusto Travagin *et al.* Lesões musculares em atletas do sexo masculino atendidos no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia de Presidente Prudente – SP. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 40, n° 1, pp. 70–76, 2018.

NASCIMENTO, Matheus Almeida. Lesões Esportivas Em Atletas Profissionais De Futsal No Brasil: Incidência, Prevenção E Tratamento. **Caderno Saúde e Desenvolvimento**, v. 13, n° 7, pp. 76-92, 2018.

NORONHA, Daisy Pires; FERREIRA, Sueli Mara S. P. Revisões de literatura. In: CAMPELLO, Bernadete Santos; CONDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette Marguerite (orgs.) **Fontes de informação para pesquisadores e profissionais**. Belo Horizonte: UFMG, 2000.

OLIVEIRA, H. G. de. O Atletismo no Ensino Superior. *In*: MARTINS JÚNIOR, J; PEREIRA, J. da S. N. (orgs.). **Curso de Educação Física do Cesumar: 10 anos de História**. Maringá: Unicesumar, 2013, pp. 85-95.

OLIVEIRA, Thamires Gernary de; CHIAPETA, Andrês Valente. Intervenção

Fisioterapêutica nas Lesões do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) – Revisão de Literatura. **Revista Científica Univiçosa**, v. 8, n° 1, pp. 548-554, Viçosa – MG – Jan/dez. 2016.

OURIQUES, N. Esporte e política. *In*: MATIELLO JÚNIOR, E.; CAPELA, P.; BREILH J. (Org.). **Ensaios alternativos Latino-Americanos de Educação Física, Esportes e Saúde**. Florianópolis: Copiart, 2010. pp. 4-7.

NISTA-PICCOLO, Vilma Lení; MOREIRA, Wagner Wey. **Esporte para a Vida no Ensino Médio**. São Paulo: Telos, 2012.

PASSOS, E. F. **Lesões musculares no futebol: tipo, localização, prevenção, reabilitação e avaliação pós lesão**. 2007. 106 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Desporto, Universidade do Porto: Porto, Portugal.

PEDRINELLI, André. Estudo epidemiológico das lesões no futebol profissional durante a Copa América de 2011, Argentina. **Revista Brasileira de Ortopedia**. v. 48, n°2, pp. 131-136, São Paulo, mar./apr. 2013

PERES, Mariana Michalski et al. Avaliação do efeito do treinamento proprioceptivo na estabilidade articular do tornozelo em atletas de voleibol. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 20, n° 2, pp. 145-150, 2014.

PINTO, Francisco RL Guerra; CÔRTE-REAL, Nuno; CONSCIÊNCIA, José A. Guimarães. Entorse lateral do tornozelo: capacidade diagnóstica do exame objectivo e exames imagiológicos. **Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia**, v.24, n° 1, pp. 37-50, 2016.

PRENTICE, William E. **Fisioterapia na prática esportiva [recurso eletrônico]: uma abordagem baseada em competências**. 14. ed. Dados eletrônicos. Porto Alegre: AMGH, 2012.

RESENDE, M.M.; CÂMARA, C. N.; CALLEGARI, B. Fisioterapia e prevenção de lesões esportivas. **Fisioterapia Brasil**, v.15, n° 3, maio/junho, pp. 219-223, 2014.

ROMBALDI, Airton José Rombaldi. Prevalência e fatores associados à ocorrência de lesões durante a prática de atividade física. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 20, n° 3, mai/jun, 2014.

SILVA, Joselito Carioca da Silva; MEJIA, Dayana Priscila Maia. A fisioterapia e as lesões no futebol. **Pós-graduação em Ortopedia e Traumatologia com Ênfase em Terapias Manuais** – Faculdade Ávila, 2012.

SOUZA, E. P. M. **Ginástica Geral: uma área do conhecimento da área de Educação Física**. 1997. 163 f. Tese (Doutorado em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, UNICAMP, Campinas, São Paulo.

TEIXEIRA, Rômulo Vasconcelos; COSTA, Micheline Freire Alencar; LIMA, Willamy de Sousa. Treinamento para lesão de LCA em futebolistas: uma breve revisão. **Motricidade**, v. 14, n° 1, pp. 320-323, 2018.

TORRES, S. F. **Perfil epidemiológico das lesões no esporte**. 2004. Dissertação de Mestrado em Ergonomia. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

VEIGA, Paulo Henrique Altran; DAHER, Carla Raquel Melo; MORAIS, Maria Fernanda Fernandes. Alterações posturais e flexibilidade da cadeia posterior nas lesões em Atletas de futebol de campo. **Revista Brasileira de Ciência do Esporte**, v. 33, n° 1, Porto Alegre, mar. 2011.

WEINECK, J. **Treinamento Ideal**. 9. ed. São Paulo: Manole, 2003.

WHITING, William C; ZERNICKE, Ronald F. **Biomecânica da Lesão Musculoesquelética**. Rio de Janeiro: Guanabara

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

